

ГОСА: без нарушений, с
нужным результатом. 14 марта,
on-line

[Обратная связь](#)

Российский экономический
университет имени...

Обсудить

Написать в блог

Выход

[ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО](#)

[СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА](#)

[ПРОФЕССИЯ](#)

[ПРАВО И ЖИЗНЬ](#)

[ПРАВО В МИРЕ](#)

[ОТРАСЛИ ПРАВА](#)

[СФЕРЫ ПРАКТИКИ](#)

[ПОДПИСАТЬСЯ](#)

[Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова читать
блог](#)

Профессия [Юридическое образование](#)

На юридическом факультете РЭУ им. Г.В. Плеханова прошел очередной криминалистический семинар

Отрасль права: [Уголовное право и процесс, исполнение наказаний](#)

10.03.2016 — 14:13

0

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

[В РЭУ им. Г.В. Плеханова прошел очередной криминалистический семинар](#)

4 марта 2016 года [Лаборатория криминалистики и специальной техники РЭУ им. Г.В. Плеханова](#) провела очередное заседание криминалистического семинара на тему «Преступления в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд: правовые и экономические способы противодействия».

[ВСЕ БЛОГИ И ОБСУЖДЕ](#)

[ВСЕ МАТЕРИАЛЫ С ГЛА](#)

[НОВЫЕ БЛОГИ;](#)

[НОВЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ;](#)

[НОВЫЕ ВИДЕО;](#)

[Теймур Зулфугарзаде](#)
[читать блог](#)

Похожие материалы

10.03.2016 [Айдар ...
срок давности привлечения
к ответственности
налоговые...](#) 0

10.03.2016 [Никита Иванов
сказать суду о сорванном
мировом соглашении](#) 1

10.03.2016 [Максим Юзвак
Налоговые новости за
февраль 2016](#) 0

10.03.2016 [Елена Матвеева](#)

[Новый раздел сайта
Двенадцатого
арбитражного
апелляционного...](#) 0

10.03.2016 [Роман Родионов
Сделка под условием](#) 0

Новые блоги

10.03.2016 [Айдар ...
срок давности привлечения
к ответственности
налоговые...](#) 0

10.03.2016 [Максим Юзвак
Налоговые новости за
февраль 2016](#) 0

10.03.2016 [Елена Матвеева](#)

[Новый раздел сайта
Двенадцатого
арбитражного
апелляционного...](#) 0

10.03.2016 [Дмитрий ...](#)

Семинар проводился с участием студентов 2-го и 3-го курсов [юридического факультета Плехановского университета](#), профессора [кафедры уголовного права и процесса](#) Костюка М.Ф., заведующей лабораторией Алиевой Г.А., представителя Следственного комитета РФ Фомичева А.В., а также заведующего отделом закупок государственного автономного учреждения культуры города Москвы «Культурный центр ЗИЛ» Дембилова О.Э.

В ходе криминалистического семинара рассматривались вопросы правовой регламентации деятельности физических и юридических лиц в сфере государственных и муниципальных закупок, в том числе вопросы, затрагивающие административную и уголовную ответственность за правонарушения, выявляемые в данной сфере; способы и схемы совершения легализации денежных средств, мошенничества, преступлений коррупционной направленности, и иные виды и группы преступлений, часто совершаемые в сфере государственных закупок; предложения студентов и их видение правовых и экономических способов борьбы с данными преступными проявлениями.

Слушателям семинара был продемонстрирован короткометражный видеоролик, обуславливающий актуальность выбранной тематики. Наряду с этим, практики наглядно показали и поэтапно разъяснили схемы совершения определенных групп преступлений, в числе которых распространённый способ их совершения «Таран». Особый интерес у слушателей вызвал результат деятельности активистов Общественного народного фронта, в настоящее время осуществляющих проект «За честные закупки».

Завершающий этап семинара ознаменовался внесением предложений как со стороны студентов, так и со стороны практиков и научно-педагогического персонала Университета относительно внесения ряда изменений в законодательство Российской Федерации (Федеральные законы №44-ФЗ от 05.04.2013 и № 223-ФЗ от 18.07.2011), в том числе за назначение справедливого (соразмерного совершенному) наказания, а также ужесточения ответственности за преступления, совершаемые в сфере государственных и муниципальных закупок.

Ключевые слова: [Юридический факультет РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Juridical Faculty, Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

[Что-то там бла-бла-бла налоги. Сократ.](#) 0

10.03.2016 [Сергей Будьлин](#)

[Реформа французского ГК: Договор без причины](#) 6

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

5 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

отправить

ИЦЧП
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ЧАСТНОГО
ПРАВА

DOUBLE PRO
Юридическая группа

2010 - 2016 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Вакансии](#)

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[f Facebook](#)

[B ВКонтакте](#)

[t Твиттер](#)